

TARIM FOLKLORU, GELENEKSEL BİLGİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÜZERİNE

On Agricultural Folklore, Traditional Knowledge and Intellectual
Property Rights

Mehmet Ali YOLCU*

ÖZ

Bu çalışma, tarım folkloru, geleneksel bilgi ve fikri mülkiyet hakları arasındaki ilişkileri derinlemesine incelemektedir. Tarih boyunca tarım, yalnızca bir geçim kaynağı olmaktan öte, toplumların kültürel kimliklerini ve doğayla ilişkilerini şekillendiren bir yaşam biçimi olarak varlık göstermiştir. Tarım folkloru, halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılan ekim, hasat ritüelleri, inançlar ve doğayla uyum içinde yaşama kültürünü içerir. Geleneksel bilgi ise toplulukların tarım ve ekoloji alanında uzun yıllar içinde geliştirdikleri ve korudukları bilgilerdir; bu bilgi hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de çevresel sürdürülebilirlik için hayati öneme sahiptir. Ancak modern fikri mülkiyet hakları sistemi, bireysel yaratımlara odaklanırken, anonim ve kolektif nitelikteki geleneksel bilgiyi koruma konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu eksiklik, biyolojik hırsızlık (biyopiracy) gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çalışmada, WIPO gibi uluslararası kuruluşların geleneksel bilgiyi koruma yönündeki çabaları, topluluk temelli mülkiyet hakları sistemlerinin geliştirilmesi ve bu bilginin korunması için ulusal ve uluslararası düzeyde yasal düzenlemeler yapılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: tarım folkloru, geleneksel bilgi, fikri mülkiyet hakları, WIPO, kültür.

ABSTRACT

This study examines in depth the relationships between agricultural folklore, traditional knowledge and intellectual property rights. Throughout history, agriculture has existed as a way of life that shapes the cultural identities and relationships of societies with nature, rather than just a source of income. Agricultural folklore includes planting and harvesting rituals, beliefs and the culture of living in harmony with nature that is passed down from generation to generation among the people. Traditional knowledge is the knowledge that communities have developed and preserved over many years in the fields of agriculture and ecology; this knowledge is of vital importance for both the protection of biodiversity and environmental sustainability. However, the modern intellectual property rights system, while focusing on individual creations, is inadequate in protecting anonymous and

* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çanakkale/Türkiye. E-posta: mehmetaliyolcu@gmail.com ORCID: 0000-0001-7688-287X. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522762>

collective traditional knowledge. This deficiency leads to problems such as biopiracy. The study recommends the efforts of international organizations such as WIPO to protect traditional knowledge, the development of community-based property rights systems and the establishment of national and international legal regulations for the protection of this knowledge.

Keywords: agricultural folklore, traditional knowledge, intellectual property rights, WIPO, culture.

Giriř

İnsanlık tarihi boyunca tarım, sadece yiyecek üretmenin bir yolu deęil, aynı zamanda toplulukların kùltürel kimliğini řekillendiren bir yařam biçimi olmuřtur. Tarım folkloru ise bu kùltürün önemli bir parçasıdır. Halk arasında nesilden nesile aktarılan tarım yöntemleri, inançlar, ritüeller ve doğayla iç içe yařama biçimi bu folklorun temelini oluřturur. Örneęin, geleneksel bir yerleřim biriminde halk takvimine göre yapılan ekim ve hasat ritüelleri, sadece verimlilięi arttırmayı deęil, aynı zamanda topluluęun doğa ile uyum içinde yařamasını saęlamayı hedefler.

Bu bilgilerin kaynaęı olan geleneksel bilgi de aynı řekilde yüzyıllardır toplumlar tarafından geliřtirilmiř, paylařılmıř ve korunmuř bilgi sistemleridir. Her yerel toplumun kendine özgü tarım bilgileri, doğa gözlemleri ve deneyimleri sonucunda oluřmuřtur. Bu bilgiler, sadece o topluluk için deęil, küresel anlamda tarımsal biyolojik çeřitlilięi koruma ve çevresel sürdürülebilirlik için büyük önem tařır. Ancak, günümüzde bu deęerli geleneksel bilgi ve folklor, modernleřen tarım yöntemleri, ticari çıkarlar ve küresel ekonomik sistemler tarafından tehdit altındadır.¹

Fikri mülkiyet hakları, modern dünyada bireylerin veya grupların entelektüel üretimlerini koruma altına alan yasal çerçeveler oluřturur. Fakat bu sistem, çoęunlukla geleneksel bilgi ve kolektif kùltürel mirasın korunmasında yetersiz kalmakta ve hatta bazen bu bilginin yanlış kullanımına veya sömürülmesine yol açmaktadır.

1. Tarım Folkloru ve Geleneksel Bilgi

Tarım folkloru, bir toplumun tarım pratikleriyle iliřkili olarak nesilden nesile aktarıldıęı bilgi, ritüel ve inançların bütünüdür. Bu bilgi, o toplumun

¹ Dünyanın çeřitli yerlerinde tarımda geleneksel bilginin kullanımına dair çalışmalar için bk. (Varisco, 1993; Nene, 2006; Beckford & Barker, 2007).

doğayla olan ilişkisini ve tarımsal üretim süreçlerini şekillendirir. Toplumlar, tarım folkloru sayesinde sadece tarımsal üretimlerini değil, kültürel kimliklerini ve dayanışmalarını da inşa ederler. Örneğin, Türkiye’de Karadeniz bölgesinde yapılan çay hasadı, yalnızca verimli bir üretim süreci sağlamakla kalmaz, aynı zamanda topluluklar arasında yardımlaşmayı ve gelenekleri canlı tutar. Benzer şekilde, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, ekim ve hasat dönemlerinin başlangıcını belirlemek için halk takvimi kullanılır. Bu pratik, tarımsal başarıyı garanti altına almanın yanında doğayla ahenk içinde yaşama bilincini devam ettirmek için de uygulanır.

Tarım folklorunun yanı sıra geleneksel bilgi kavramı, bir topluluğun uzun yıllar boyunca doğayla uyum içinde yaşayarak geliştirdiği tarımsal ve ekolojik bilgiyi ifade eder.² Bu bilgi, modern tarım bilimlerinin ötesine geçerek yerel koşullara adapte olmuş, sürdürülebilir tarım yöntemlerini içerir. Geleneksel bilgi, yalnızca pratik tarımsal süreçler hakkında değil, aynı zamanda toprağın sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların yönetimi konularında da derin bilgiler barındırır.

Dünya genelinde yerli halklar, bu geleneksel bilgi sayesinde nesiller boyunca çevresel sürdürülebilirliği sağlamış ve ekosistemlerini korumuşlardır. Örneğin, And Dağları’ndaki çiftçiler, yüzlerce yıldır teraslama yöntemini kullanarak erozyonu engellemiş ve tarımsal üretimlerini korumuşlardır. Benzer şekilde, Amazon yağmur ormanlarındaki yerli topluluklar, bitkilerin tıbbi özellikleri hakkında derin bilgiye sahiptirler. Modern tıp ve biyoteknoloji alanında yapılacak keşifler için bu bilgi son derece değerlidir.

Bu geleneksel bilgi, tarımsal üretimle sınırlı değildir. Kültürel kimliğin korunması, toplumların çevresel sürdürülebilirliğini sağlaması ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da hayati bir rol oynar. Geleneksel bilgi, modern tarım yöntemlerinin neden olabileceği çevresel sorunlara alternatif çözümler sunabilir ve tarımsal ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunabilir.

Örnekler:

Tohum saklama gelenekleri: Tarımsal çeşitliliği koruma açısından önemlidir. Özellikle yerli halklar, yerel tohumların korunmasına büyük özen

² GEB ile ilgili önemli çalışmalar için bk. (Berkes, 1993; Berkes & Turner, 2006; Inglis, 1993; Butler, 2006).

göstermektedir. Örneğin, Hindistan'daki bazı köylerde, kadınlar yüzyıllardır geleneksel olarak tohum saklama tekniklerini kullanarak yerel bitki türlerini korumaktadırlar (Balasubramanian & Nirmala Devi, 2006).

Doğal gübreleme yöntemleri: Kimyasal gübrelerin kullanımından önce, geleneksel tarımda kullanılan organik gübreleme teknikleri, toprağın uzun vadede verimliliğini korumasını sağlamıştır.

Bu örnekler, tarım folkloru ve geleneksel bilginin sadece geçmişten gelen bir miras olmadığını, aynı zamanda gelecekte de sürdürülebilir tarım ve çevre yönetimi için bir anahtar olduğunu gösteriyor. Fakat bu bilgilerin modern dünyada nasıl korunacağı ve nasıl paylaşıp değerlendirileceği sorusu, ciddi zorlukları beraberinde getiriyor.

2. Fikri Mülkiyet Hakları ve Geleneksel Bilgi

Fikri mülkiyet hakları, bireylerin veya kurumların yarattıkları entelektüel ürünlerin korunmasını sağlayan yasal çerçeveleri ifade eder. Bu haklar, genellikle patentler, telif hakları, ticari markalar ve tasarımlar üzerinden şekillenir. Modern dünyada bu haklar, inovasyonu teşvik etmek ve bireylerin yaratıcılıklarının karşılığını alabilmeleri için oldukça önemlidir. Ancak, bu sistemler büyük ölçüde bireysel veya kurumsal yaratıcılığa odaklanır ve geleneksel bilgi gibi anonim ve kolektif bilgi sistemlerini yeterince kapsamaz.³ Örneğin, bir çiftçi ya da yerel topluluk nesiller boyunca tarımda kullanılmak üzere geliştirdiği bir bitki çeşidini patentleyemez, çünkü bu bilgi bireysel bir buluş değil, kolektif bir bilgi birikimidir. Ancak, modern fikri mülkiyet sistemleri bu bilginin bir şirket ya da birey tarafından patentlenmesine olanak tanıyabilir, bu da *biyopiracy* (biyolojik hırsızlık) dediğimiz önemli bir sorunu gündeme getirir.

Geleneksel bilginin korunması konusu, mevcut fikri mülkiyet sistemleri ile uyumsuzluklar barındırır. Patentler gibi fikri mülkiyet hakları, bireysel icatlara dayalıdır ve bu icatlar genellikle belirli bir süre için yasal koruma altına alınır. Ancak geleneksel bilgi, topluluklar tarafından nesiller boyunca geliştirilen ve anonim bir yapıya sahip olan bir bilgi türüdür. Dolayısıyla, mevcut patent sistemleri geleneksel bilginin korunması için yeterli değildir. Özellikle tarımda kullanılan yerel bitki türlerinin veya geleneksel yöntemlerin büyük şirketler tarafından patent altına alınması, yerel toplulukların bu kaynaklardan mahrum kalmasına neden olabilir. Örneğin,

³ Geleneksel bilgi ve fikri mülkiyet ilişkisi için bk. (Özdemir, 2018).

Hindistan'da yüzyıllardır kullanılan neem ağacı özütü, Batılı bir şirket tarafından tarımda böcek ilacı olarak patentlenmiştir (URL-1). Bu durum, Hindistan'daki çiftçilerin, nesiller boyunca kullandıkları bir kaynağa artık erişimlerinin sınırlandırılmasıyla sonuçlanmıştır.

Bir diğer örnek ise Amazon ormanlarındaki yerli halkların bitki örtüsüne ilişkin sahip oldukları derin bilgiye dayalıdır. Bu halklar, bitkilerin tıbbi kullanımını binlerce yıldır biliyorlar; ancak bu bilginin bir kısmı, büyük ilaç şirketleri tarafından toplanıp patentlenmiştir. Bu da yerli toplulukların, kendi kültürel miraslarına ait olan bilgiyi kullanmada haklarının ellerinden alınmasıyla sonuçlandığı için konu uluslararası davalara konu olmuştur (Yolcu vd., 2023).

Loren Miller adlı ABD'li bir kişinin *Ayahuasca* bitkisi için 1986'da ABD Patent Ofisine başvuruda bulunmuş ve bitkinin patentini almıştır (URL-2). Şamanların çeşitli ayinlerde kullandığı bu bitki için Brezilya Amazon Yerli Halklar Federasyonu itirazda bulunmuş ve patent iptal edilmiştir. Ancak Miller, bu bitkinin farklı bir genom dizilimine sahip çeşidinin kendisi tarafından üretildiğini belirterek patentin kısıtlı biçimini geri almıştır.

Bu noktada, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) çalışmalarından bahsetmek gereklidir. WIPO, geleneksel bilginin korunmasına yönelik küresel düzeyde çalışan bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. WIPO, geleneksel bilgi ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili olarak "Geleneksel Bilgi, Kültürel İfadeler ve Genetik Kaynaklar Hakkında Hükümetlerarası Komite" adlı bir oluşumu barındırmaktadır. Bu komite, geleneksel bilgilerin patentlenmesinin engellenmesi, bu bilgilerin toplulukların kontrolünde kalması ve *biyopiracy* gibi uygulamaların önlenmesi için uluslararası düzeyde öneriler ve politikalar geliştirmektedir. WIPO'nun amacı, geleneksel bilgi sahibi yerel toplulukların, bu bilgilerin korunması ve haklarının garanti altına alınması konusunda daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu çalışmalar, ulusal düzeyde de yasal düzenlemeler yapılmasına ve bu bilgilerin yerel topluluklara ait olduğunun resmen tanınmasına yardımcı olabilir. Ancak, bu süreç hala gelişim aşamasında olduğundan, yerel toplulukların haklarını koruma konusunda uluslararası alanda daha fazla işbirliği gerekmektedir.

Biyopiracy, genellikle gelişmiş ülkelerin, yerli halkların geleneksel bilgisini ve biyolojik kaynaklarını patentleyerek bu kaynakları özel mülkiyet

haline getirdiği bir süreçtir. Bu, yerli topluluklar üzerinde ciddi bir hak ihlali yaratır, çünkü bu topluluklar, kendi kültürel ve biyolojik kaynaklarından artık serbestçe faydalanamazlar. Örneğin, Hindistan'da basmati pirinci üzerinde yaşanan bir biyopiracy vakası (Bu pirinç türünün ihracatının %85'i Hindistan'a aittir), ABD'de bir şirketin (RiceTec Inc.) 1997'de basmati pirincini patentlemeye çalışmasıyla ortaya çıkmıştır (Gulati, 2019). Hindistan'da binlerce yıldır yetiştirilen bu pirinç türü, bir anda ABD'de patentlenerek bir ticari meta haline getirilmeye çalışılmıştır. Hindistan hükümetleri uzun süren davalar neticesinde basmati pirincini geri kazanabilmiştir. Bu gibi durumlar, geleneksel bilginin modern fikri mülkiyet sistemlerine karşı nasıl savunmasız olduğunu göstermektedir.

Fikri mülkiyet sistemlerinin geleneksel bilgiye uygun olmayışı, toplulukların bu bilgiyi koruma hakkını sınırlamaktadır. Patentleme süreçleri bireysel icatlara odaklandığı için, bu tür sistemler, yerel toplulukların kolektif bilgi birikimini dikkate almaz. Bu nedenle, bu bilgiler ya patentlenemez ya da patentlenirse topluluklar bu bilgilerden mahrum bırakılır. Fikri mülkiyet hakları, bir yandan modern inovasyonu teşvik ederken, diğer yandan geleneksel bilginin korunması açısından büyük bir açık yaratmaktadır. Bu durum, tarım folkloru ve geleneksel bilgiyi koruma çabalarının ulusal ve uluslararası düzeyde daha kapsamlı çerçevelerle desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

3. Çözüm Önerileri ve Politika Önerileri

Geleneksel Bilginin Korunması İçin Hukuki Çerçeveler: Geleneksel bilginin korunması için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde güçlü yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Mevcut fikri mülkiyet hakları sistemi, bireysel icat ve yeniliklere odaklanırken, topluluklar tarafından oluşturulmuş geleneksel bilgiye yeterli koruma sağlamıyor. Bu yüzden, uluslararası kuruluşların, özellikle de WIPO ve Birleşmiş Milletler gibi yapıların, yerel toplulukların haklarını koruyacak özel yasal düzenlemeler oluşturması kritik önem taşır.

Topluluk Tabanlı Fikri Mülkiyet Hakları: Geleneksel bilgi, toplulukların ortak mirası olduğu için, topluluk temelli bir mülkiyet sistemi geliştirilmesi gereklidir. Bu sistem, yerel toplulukların sahip oldukları bilgi üzerinde hak talep edebilmelerine ve bu bilgilerin kontrolünü ellerinde tutabilmelerine olanak tanımalıdır. WIPO'nun önerdiği gibi, topluluk temelli fikri mülkiyet

hakları sistemleri, hem yerel hem de uluslararası düzeyde kabul görmelidir. Bu sistemler, yerel bilgi sistemlerini modern fikri mülkiyet yasalarına entegre etmeye yardımcı olabilir. Örneğın, Hindistan'da uygulanan Geleneksel Bilgi Dijital Kütüphanesi (TKDL), geleneksel bilgilerin patentlenmesinin önüne geçmek için bir veri tabanı oluşturmuş ve bu bilgiyi uluslararası patent ofisleriyle paylaşarak *biyopiracy*'ye karşı etkin bir savunma mekanizması geliřtirmiştir. Diğeri ülkelerde de benzer veri tabanlarının oluşturulması, bu tür bilginin sömürülmesini önleyecektir.

Ulusal Düzeyde Yasal Düzenlemeler: Yerel hükümetler, toplulukların geleneksel bilgilere erişim ve kontrol haklarını koruyacak özel yasalar çıkarmalıdır. Özellikle biyolojik çeşitliliğın korunması ve geleneksel bilginin yönetimi konusunda yerel topluluklara karar mekanizmalarında yer verilmelidir. Hükümetler, *biyopiracy* gibi sorunları önlemek için bu yasaları uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmelidir.

Bilginin Adil Paylaşımı: Birçok yerel topluluk, sahip oldukları bilgi ile büyük şirketlerin kazanç elde etmesine tanıklık etmektedir. Bunun yerine, bu bilgilerden elde edilen kazançların topluluklarla adil bir şekilde paylaşılması gerekmektedir. WIPO ve diğeri uluslararası kuruluşlar, bu konuda hem şirketleri hem de hükümetleri bilgilendiren ve yönlendiren düzenlemeler geliřtirmektedir.

Eğitim ve Farkındalık: Toplumlar arasında geleneksel bilgi ve tarım folklorunun önemi hakkında farkındalık artırılmalıdır. Yerel toplulukların bu bilgileri koruma, paylaşma ve yönetme hakları hakkında bilinçlendirilmesi, hem bilginin korunmasına hem de ekonomik olarak değeriendirilmesine katkı sağlayabilir. Eğitim programları, yerel topluluklara fikri mülkiyet hakları ve geleneksel bilginin korunması konusunda yol gösterebilir.

Uluslararası İşbirliğı: Geleneksel bilginin korunması, ulusal çabaların ötesine geçen bir meseledir. Bu nedenle uluslararası işbirliğı büyük bir rol oynamalıdır. WIPO gibi kuruluşlar, geleneksel bilginin korunmasına yönelik uluslararası normların geliřtirilmesi konusunda öncü olabilir. Ayrıca, biyolojik çeşitlilikle ilgili uluslararası anlaşmalar (örneğin Nagoya Protokolü) yerel toplulukların haklarını güvence altına almak için önemli bir araçtır. Nagoya Protokolü gibi uluslararası anlaşmalar, yerli halkların ekolojik bilgilerinin patentlenmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Nagoya Protokolü, biyolojik kaynaklardan elde edilen bilgilerin adil paylaşımını sağlamaya yönelik bir anlaşmadır ve bu çerçevede, yerli toplulukların

biyolojik çeşitlilik üzerindeki haklarını korumak için önemli bir araç olarak öne çıkar. Ülkemiz, 2004 yılında taraf olduğu Kartagena Biyogüvenlik Protokolünün yanında 2014 yılında yürürlüğe giren Nagoya Protokolüne bir an önce taraf olmalıdır.

Sonuç

Sonuç olarak, tarım folkloru ve geleneksel bilgi, yalnızca tarımsal üretim süreçlerini değil, toplulukların kültürel kimliklerini ve sürdürülebilir çevre uygulamalarını da şekillendiren hayati unsurlardır. Ancak, modern fikri mülkiyet sistemleri bu bilgiyi yeterince koruyamamaktadır. WIPO ve diğer uluslararası kuruluşların öncülüğünde, geleneksel bilginin korunmasına yönelik yeni yasal düzenlemeler ve politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu süreç, yerel toplulukların haklarını güvence altına almanın yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesine katkı sağlayacaktır.

Konuya dair önerilerim şu şekildedir: “*Biyopiracy*” kavramı gibi “*traditional knowledge piracy*” [geleneksel bilgi korsanlığı/hırsızlığı] kavramını bilimsel literatüre/dolaşıma kazandırmalıyız. Bireysel patentlemeye, tescile karşı Hindistan ve Çin’in (özellikle geleneksel Çin Tıbbı çerçevesinde) yaptığı gibi “geleneksel bilgi envanteri” derhal çıkarılmalıdır. WIPO çalışmaları, şu anda sadece Dışişleri Bakanlığı bünyesinde iki görevli tarafından yürütülmektedir. Bir an önce Daimi temsilci ataması yapıлып “SOKÜM Komitesi” gibi Türkiye’nin “WIPO Komitesi” oluşturulmalıdır.

Kaynakça

- Balasubramanian, A. V. & T. D. Nirmala Devi, T. D. (eds.) (2006). *Traditional Knowledge Systems of India and Sri Lanka*. Chennai: Centre for Indian Knowledge Systems.
- Beckford, Clinton & Barker, David (2007). “The Role and Value of Local Knowledge in Jamaican Agriculture: Adaptation and Change in Small-scale Farming”. *The Geographical Journal*, 173(2): 118-128.
- Berkes, Fikret & Turner, Nancy J. (2006). “Knowledge, Learning and the Evolution of Conservation Practice for Social-ecological System Resilience”. *Human Ecology*, 34(4): 479-494.

- Berkes, Fkret (1993). "Traditional Ecological Knowledge in Perspective". *Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases*. Ed. Inglis, J. T. Ottawa: Canadian Museum of Nature and the International Development Research Centre, 1-9.
- Butler, Caroline (2006). "Historizing Indigenous Knowledge". *Traditional Ecological Knowledge and Natural Resource Management*. Ed. C. R. Menzies. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 107-126.
- Gulati, Riya (2019). "Biopiracy, A Biological Theft?" *International Journal of Legal Studies*, 1(5): 317-350.
- Inglis, Julian T. (1993) "Preface". *Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases*. Ottawa: Canadian Museum of Nature and the International Development Research Centre, vi-vii.
- Nene, Yeshwant L. (2006). "Utilizing Traditional Knowledge in Agriculture". *Traditional Knowledge Systems of India and Sri Lanka*. Eds. A. V. Balasubramanian & T. D. Nirmala Devi. Chennai: Centre for Indian Knowledge Systems, 32-38.
- Özdemir, Nebi (2018). "Geleneksel Bilgi ve Kültür Ekonomisi". *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 18(1): 1-28.
- URL-1: https://www.vit-verim.com/tr/neem_tr.php (Erişim: 10.09.2024).
- URL-2: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca> (Erişim: 10.09.2024).
- Varisco, Daniel (1993). "The Agricultural Marker Stars in Yemeni Folklore". *Asian Folklore Studies*, 52: 119-142.
- Yolcu, Mehmet Ali; Aça, Mustafa ve Dinç, Mustafa (2023). *Homo Naturalis: İnsan ve Geleneksel Ekolojik Bilgi*. Çanakkale: Paradigma Akademi.

6. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (10-12 Ekim 2024)
Tam Metin Bildiriler Kitabı

Ekler

Görsel 1: Neem Tree Biopiracy Google Arama Sonuçları

Görsel 2: Ayahuasca Patent Davası Hakkında Bir Yazı